

2001

Міністерство освіти і науки України

Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Зміст інженерної підготовки

Аналіз і організація навчання

Педагогічна спрямованість
інженерної підготовки

Фундаменталізація
інженерної підготовки

Взаємозв'язок інженерної
та психолого-педагогічної
підготовки

Методичні принципи
підготовки бакалаврів та магістрів

Інформація

Українська інженерно-педагогічна академія

ХАРКІВ

2001

Міністерство освіти і науки України

Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Зміст інженерної підготовки

Аналіз і організація навчання

**Педагогічна спрямованість
інженерної підготовки**

**Фундаменталізація
інженерної підготовки**

**Взаємозв'язок інженерної
та психолого-педагогічної
підготовки**

**Методичні принципи
підготовки бакалаврів та магістрів**

Інформація

Українська інженерно-педагогічна академія

ХАРКІВ

Редакційна колегія:

Головний редактор
д. т. н., проф. С. Ф. Артюх

Заступники головного редактора:
к. т. н., проф. М. К. Кравцов
к. т. н., проф. В. П. Соляник

Члени колегії:
д. т. н., проф. Б. М. Арпентьев
д. т. н., проф. А. Т. Ашерев
д. психол. н., проф. С. П. Бочарова
д. філос. н., проф. В. В. Будко
д. пед. н., проф. Г. Е. Гребенюк
д. пед. н., проф. Т. О. Дмитренко
д. пед. н., проф. О. Е. Коваленко
д. пед. н., проф. Б. І. Коротяев
д. т. н., проф. Б. І. Кузнецов
д. пед. н., проф. Р. Н. Макаров

Редакція:

Відповідальні редактори:
к. пед. н. І. Б. Васильев
к. пед. н. В. Б. Бакатанова

Випусковий редактор
С. Л. Жубр

Відповідальний секретар
В. В. Бурцева

Дизайн
В. А. Жубр

Адреса редакції:
Україна, 61003, м. Харків,
вул. Університетська, 16
Українська інженерно-педагогічна академія
Тел. (0572) 12-78-62, 12-71-82, 20-63-62
Факс (0572) 12-72-36
E-mail: docent@vl.kharkov.ua

**Актуальні проблеми
інженерної підготовки
спеціалістів у вищих
навчальних закладах
інженерно-педагогічного
профілю**
2001

Збірник наукових праць

Друкується за рішенням
Вченої ради УІПА, протокол
№ ,3 від 3 квітня 2001 р.

Мови видання:
українська, російська

© Українська інженерно-
педагогічна академія (УІПА),
Харків

Шевченко В.В., Шевченко А.С. Особенности преподавания курса валеологии в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля / Сборник научных трудов "Актуальные проблемы инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля". - Харьков: Украинская инженерно-педагогическая академия, 2001. - С.199-200.

УДК 658.386

© В.В. Шевченко

Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

© А.С. Шевченко

Харківський державний медичний університет

Молодежна організація медиків, Харків

**ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ВАЛЕОЛОГИИ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ**

Актуальность выживания человека как вида в современных условиях обусловила потребность преподавания валеологии (науки о здоровье) как в нашей стране так и за рубежом. Валеологию преподают практически во всех учебных заведениях, начиная с общеобразовательных школ и заканчивая ВУЗами. Обучение валеологии во всех странах мира проходит в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Скоординированность действий всех участников медицинского просвещения должна повысить эффективность такой работы.

Экономическая нестабильность стран бывшего СССР, особенно в течение последнего десятилетия, способствовала значительному ухудшению здоровья населения этих стран и привела к демографическому кризису в большинстве из них. За эти годы значительно выросло количество инфекционных заболеваний, в том числе дифтерии, детских инфекций, кишечных инфекций и др., многие из которых проявляются в виде вспышек эпидемического характера, выявляются отдельные случаи особо опасных (карантинных) инфекций (холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки), в десятки раз возросла заболеваемость венерическими заболеваниями, туберкулезом. Растут показатели заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых, онкологических и даже аллергических заболеваний. Увеличивается число курящих и употребляющих наркотические вещества среди населения стран СНГ на фоне снижения этих показателей среди экономически развитых стран Европы и Америки. Среди курильщиков и наркоманов увеличивается процент подростков и даже детей. Последствия крупных экологических катастроф, и особенно Чернобыльской, иногда проявляются у родившихся в последние годы детей уже с младенческого возраста. В век технического прогресса высокими остаются показатели травматизма и смертности от травм [4].

Особенно остро стоит проблема эпидемического распространения СПИДа. Специалисты ВОЗ особенно обеспокоены сложившейся на Украине обстановкой в отношении этого заболевания: в 1999-2000 годах Украина стала лидером по темпам распространения ВИЧ-инфекции в Европе [1]. Наиболее эффективным способом замедления эпидемии СПИДа на Украине должны стать санитарное просвещение населения и моральное воспитание нового поколения.

Украина уже создала свои учебные программы по курсу валеологии, однако, на наш взгляд, они несовершенны и еще будут уточняться.

Не зависимо от профиля преподавания, в программу валеологии всех учебных заведений включены вопросы личной гигиены, здорового образа жизни, профилактики инфекционных заболеваний (в том числе и СПИДа), травматизма, заболеваний, связанных с неблагоприятной экологической обстановкой, вредными бытовыми привычками, методам срочной доврачебной помощи больным, сохранения здоровья нации в целом.

В программу преподавания валеологии в учебных заведениях инженерного профиля включены вопросы профилактики заболеваний от воздействия вредных факторов производства: вибрации, шума, электромагнитных полей, неблагоприятных климатических условий (пыль, испарения, температурные режимы и др.) Например, для всех студентов целесообразно включить

в програму обучения рекомендації по вопросам безопасности работы с ПЭВМ, т.к. любой учебный процесс не обходится или, по крайней мере, не должен обходиться без использования вычислительной техники [2,5].

Студенты Украинской инженерно-педагогической академии изучают методики преподавания, педагогику, психологию, т.е. готовятся не только к инженерной, но и к педагогической деятельности, к работе с молодежью. Поэтому знание валеологии необходимо им не только для поддержания собственного здоровья, но для обучения и воспитания молодых людей на различных уровнях их подготовки как в профессиональном направлении, так и в плане их выживания в экстремальных условиях современного мира. Формы обучения могут быть разными: проведение бесед, включение в собственные лекции отдельных тем и вопросов из курса валеологии, проведение практических занятий (например, по оказанию, первой помощи при несчастных случаях). Целесообразно попытаться ввести некоторые пробные вопросы курса валеологии в программы уроков, которые студенты проводят на практике в ПТУ и техникумах (колледжах). Программа валеологии включает вопросы, связанные с изучением человека, как биологического объекта, что для преподавателей технического или педагогического ВУЗа нетипично. Поэтому, на наш взгляд, для чтения отдельных разделов курса медико-биологического содержания следует приглашать врачей или биологов, работающих по медико-просветительским программам. В частности, в Харькове создана и работает Молодежная организация медиков Харькова (МОМХ), одной из основных задач которой является просветительская работа [3]. В 2000 году на выставке "Наука Харькова 2000" МОМХ провела презентацию Всеукраинского валеологического проекта, в котором предусмотрено проведение занятий со студентами I-IV курсов технических ВУЗов, студентами всех курсов педагогических ВУЗов. На базе Харьковского государственного медицинского университета с 2001 года планируется проведение постоянно действующего семинара для педагогов, на котором преподавателям будут предоставлены не только последние данные о различных заболеваниях и методах их профилактики, но и способы изложения подобного рода информации ученикам, т.е. методики преподавания валеологии.

Литература

1. *Філіпович С.А., Бочкова Л.В.* Державна політика в галузі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні можливості лікування ВІЛ-інфекції, СНІДу та опортуністичних інфекцій" 30 травня – 1 червня 2000 р., м. Київ. – С. 10-12.
2. *Шевченко А.С.* К вопросу о профессиональной ориентации просветительских медицинских лекций для студентов училищ и вузов немедицинского профиля / Материалы Пироговской межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых // Вестник РГМУ. – 2000. - №2(12). - С. 208.
3. *Шевченко А.С.* О создании, целях и задачах Молодежной организации медиков Харькова / Вестник Молодежной организации медиков Харькова. - 2000. - №1. – Ч.1. - С. 1-2.
4. *Шевченко А.С., Коровкин М.В.* Новые методики преподавания валеологии в средних и высших учебных заведениях немедицинского профиля / Вісник Харківського університету. (Серія: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова). Частина 2. - 2000. - №465. - с. 28-31.
5. *Шевченко А.С., Латышев Л.Е.* Результаты медицинской просветительской работы в некоторых харьковских учебных заведениях за период с 1995 по 1999 год / Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених Харківської медичної академії післядипломної освіти «Медицина на межі століть: відкриття і перспективи». - Х., 1999. - С. 157.

Зміст інженерної освіти

Артюх С.Ф., Ашеров А.Т. Інтеграція системи інженерно-педагогічної освіти України у міжнародну систему інженерної педагогіки	3
Матюхова А.Л., Рябчиков Н.Л. Прогрессивные методы контроля и обеспечения качества знаний на занятиях по производственному обучению	5
Капленко С.А., Ашеров А.Т. Порівняльний аналіз методів структурування навчального матеріалу	8
Маслова В.М. Направления методической работы в условиях ступенчатой подготовки специалистов инженерно-педагогического профиля	12
Ачкасов Д.Е. Контроль знаний путем компьютерного тестирования и критерии оценивания	14
Передерий В.Е. Методологические вопросы оптимизации современной подготовки инженеров-педагогов в области вычислительной техники	16
Джантіміров А.Ю. Зміст і структура організації ступеневої системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів професійно-технічної освіти в Донецькому індустріально-педагогічному технікумі	18
Бей Л.П. Подготовка учащихся общеобразовательных школ к будущей учебной деятельности в высших учебных заведениях	20
В. А. Кострыкин, Быкова Т.И. Учет профессионального уровня студентов - заочников при проведении установочных занятий	22
Кудь А.Ю. Техничко-технологическая подготовка будущих инженеров-педагогов швейного профиля как основа формирования специально-предметной компетентности.	23
Мищенко В.В. Гуманитаризация технического обучения на примере дисциплины "Контроль и испытания РЭА"	25
Дмитрик В. В., Пашенко А. Н. К участию студентов в изобретательской работе	27
Тульпа М.И. К вопросу о подготовке специалистов нового типа в условиях рыночной экономики	29
Зуєва А.Ю. Особливості підготовки педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти Китаю	31
Ефименко Н.П. Особенности формирования экологической культуры будущих специалистов инженерно-педагогических вузов	33
Иванов В.Г., Солдатов А.В. Оптимизация подачи материала по курсу БЖД для студентов инженерно-педагогического профиля	35
Михайлусь В.Ю. Роль экологических знаний в процессе подготовки инженеров - педагогов	37
Скворчевская О.В. Формирование валеологической культуры инженера-педагога	39
Пасічник В.О. Про використання сплайн-інтерлінації функцій при описі поверхні манекена	41
Небылицкая М.Ф. Учебные программы по экономике как объект научно-исследовательской работы студентов	44

Аналіз і організація навчання

Швец Е.Я., Коломеец Г.П., Семенов Н.В. Автоматизированная система управления учебным процессом "Факультет"	47
Кравцов М.К., Сероштанов И.П., Рудницкий Л.М. Математическое моделирование - эффективный прием специальной инженерной подготовки	49
Лінк В.Е. Про втілення в підготовку інженера-педагога модульної технології навчання (MES-технології)	53

Федорук С.А., Рудакова Г.А. Роль физики в формировании мировоззрения и воспитании инженера-педагога	163
Блудова А.А. К вопросу фундаментализации экономической подготовки инженера-педагога химического профиля	165
Беликова В.В. Контроль профессиональных умений как элемент системы управления обучением	167
Плахотникова И.Б. Формирование методов и умений преподавания курса "Черчение" в ПТУ у специалистов инженерно-педагогических специальностей	172
Бакуменко В.М. Особливості викладання дисципліни "Електротехніка" в умовах скороченої програми	173
Козлов Ю.М., Ковтун В.М. О выборе условно положительного направления для ЭДС самоиндукции	175
Козлов Ю.М., Линк В.Э., Ковтун В.М. К вопросу о выборе условно положительных направлений напряжений и токов двухобмоточного трансформатора	177
Ягуп В.Г., Храповицкий А.Я. Ускорение работы компьютерных моделей устройств силовой электроники	179
Загоруйко Л.Н., Шкилько А.М., Кисляк И.Ф. Повышение эффективности преподавания физики при подготовке инженеров-педагогов	180
Гордиенко И.Я., Загоруйко Л.Н. Роль физики в фундаментализации образования при подготовке инженеров-педагогов	182
Гелла Т.П. Вхідний професійний контроль як складова забезпечення якості підготовки інженерів-педагогів	184
Вороніна О.М., Якимов А.Й. Засоби і комп'ютерні технології навчання при вирішенні навчальних задач інженерного профілю	187
Кузнецов Б.И., Курцева Л.Б., Седельникова Л.Г., Бовдуй И.В., Чаусова Г.А. Решение задач одномерной оптимизации в процессе проведения учебных занятий	189
Курцева Л.Б., Кузнецов Б.И., Седельникова Л.Г., Бовдуй И.В., Чаусова Г.А. Методика проведения занятий по многомерным методам безусловной оптимизации в курсе "Оптимизация АСУ"	190
Худяев О.А., Басараб О.М., Бовдуй И.В. Методичні особливості викладання курсу дисципліни "Моделювання АСУ" для фахівців інженерно-педагогічного профілю	192
Прокопенко О.О. Методика проведення практичних занять з інженерної та комп'ютерної графіки	193
Худяев А.А., Гвоздева Е.В., Прокопенко Е.А. Создание и применение пакета прикладных программ для обучения студентов старших курсов параметрическому синтезу многоканальных систем управления повышенной точности	194
Шевченко В.В., Шевченко А.С. Особенности преподавания курса валеологии в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля	199
Литвинов А.Л., Качан Т.О., Болтенков В.И., Горлова В.И. Методологические аспекты использования компьютерных математических систем для подготовки специалистов инженерно-педагогического профиля	201
Шевченко В.В., Цебро С.С. Современная методика преподавания специальных разделов курса "Электрические машины"	202
Новоженина М.Н., Пташный О.Д. Студенческая математическая олимпиада как элемент фундаментальной подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей	204
Александров А.В., Довгопол И.В., Пустовар П. Я. Организация и формы контроля самостоятельной работы студентов по курсу химии	206
Литвин О.М., Ушаковська Л.М. Елементи математичного моделювання хімічних апаратів при вивченні теми "Диференціальні рівняння"	208
Михайлов В.В. Контроль самостоятельной работы студентов при их подготовке к учебным занятиям по высшей математике	211
Берестовий А.М., Лебідь А.Г., Голоденко М.М., Надточій В.О., Нечволод М.К. Комп'ютерне моделювання досліду Франка-Герца	214

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Під редакцією д. т. н., проф. С. Ф. Артюха

Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю. Збірник наукових праць. — Харків, УІПА, 2001. — 264 с.

У збірнику подані результати наукових досліджень фахівців в галузі вищої професійної освіти. Розглянуті важливі для теорії і практики підготовки інженерно-педагогічних кадрів питання методології, методики, змісту інженерної підготовки та аналізу і організації навчання.

Розглянуті напрямки удосконалення взаємозв'язку інженерної та психолого-педагогічної підготовки інженерів-педагогів, їх професійного становлення.

Збірник в основному укладений по матеріалам одноіменної науково-методичної конференції (Харків, УІПА, 17-20 квітня 2000 р.).

Для викладачів, науковців, аспірантів, фахівців в галузі професійної освіти.

Підписано до друку 25.06.01. Формат 84x108/16
Папір офсетний. Друк офсетний. Умов. друк.
арк. 15,5 Тираж 125 прим.
Зам. № 178 от 21.06.01

Надруковано ТОВ "Планета-Прінт"
61024, м. Харків, вул. Гуданова, 4/10.